

O quão feliz/satisfeito você está com o Ambulatório de Quimioterapia em relação à/ao:

1. Organização do salão de quimioterapia

2. Agendamento da quimioterapia feito pelas enfermeiras

3. Atendimento oferecido pela equipe de Enfermagem

4. Cuidado da equipe de Enfermagem na hora da punção venosa

5. Orientações feitas pela equipe de Enfermagem

6. Sugestões:

O quão feliz/satisfeito você está com o Ambulatório de Quimioterapia em relação à/ao:

7. Organização do salão de quimioterapia

1	2	3	4	5
Muito Ruim	Ruim	Mais ou Menos	Bom	Excelente
()	()	()	()	()

8. Agendamento da quimioterapia feito pelas enfermeiras

1	2	3	4	5
Muito Ruim	Ruim	Mais ou Menos	Bom	Excelente
()	()	()	()	()

9. Atendimento oferecido pela equipe de Enfermagem

1	2	3	4	5
Muito Ruim	Ruim	Mais ou Menos	Bom	Excelente
()	()	()	()	()

10. Cuidado da equipe de Enfermagem na hora da punção venosa

1	2	3	4	5
Muito Ruim	Ruim	Mais ou Menos	Bom	Excelente
()	()	()	()	()

11. Orientações feitas pela equipe de Enfermagem

1	2	3	4	5
Muito Ruim	Ruim	Mais ou Menos	Bom	Excelente
()	()	()	()	()

12. Sugestões:
